

MULOQOT JARAYONIDA MUTAFAKKIRLAR HIKMATLARINING AHAMIYATI.

Toshpo'latova Nargizaxon Mamarizayevna

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika va psixologiya ta'lim texnologiyalari kafedrası “Ta'lim nazariyalari va ularni amaliyotga
tatbiqi” fani o'qituvchisi (Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391801>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqot jarayonida mutafakkirlar hikmatlarining ahamiyati, tarjimashunoslik, tilshunoslik haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Muloqot, tarjima, tarjimon, asr, millat, dunyo, til, adabiyot.

Аннотация. В данной статье ведётся речь об коммуникация, язык, перевод.

Ключевые слова: Коммуникация, перевод, переводчик, век, нация, мир, язык, литература.

Abstract. This article discusses about communication, translation, translator, literature .

Key words: Communication, translation, translator, century, nation, world, language, literature.

Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni muloqotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Muloqot xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik o'rnatilishi; ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi; madaniyat, san'at va adabiyotlarning bir-biriga ta'siri; tillarning boyishida muhim ahamiyatga ega.

Dunyodagi har bir xalqning til-zaboni o'zgacha bo'lgani kabi milliy xulq-atvori, odob-axloqi, fe'l-atvori, muomala munosabati, turfa urf-odatlar bilan ham ajralib turadi. Lekin umuminsoniyatga xos bo'lgan mehr-muhabbat, rahm-shafqat, hurmat-izzat va qadr-qimmat degan tuyg'ular borki, bu hamma millatlar uchun birdek go'zal fazilat hisoblanadi. Odob hamisha kishining ziynati bo'lib, odobli kishi el hurmatida bo'lgan. Bunday odob xislatlari bor ulug' kishilarda yaxshi shakllangan bo'lib, yoshlar ulardan hamisha ibrat olganlar.

Insoniyatning ma'naviy qiyofasi uning muloqot madaniyatida ifodalanadi. U o'zining ichki his-tuyg'usini, orzu umidlarini muloqot jarayonida bayon etadi. SHuning uchun ham jamiyat taraqqiyoti, insonlarning yaxlit holda shakllanishi, ularning bir-birlari bilan o'zaro muloqotsiz, hamkorligisiz, o'zaro ta'sirisiz vujudga kelmaydi.

Muloqot odamlar o'rtasida o'zaro ehtiyoj natijasida yuzga keladigan axborot almashinish jarayonidir.

Muloqot – kishining ichki va tashqi olamini namoyon etuvchi o'zaro munosabatlarning muhim shakli. Muloqot jarayonida kishi o'zining tashqi olami, jamiyatning turmush tarzi, uning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naiy hayoti haqidagi qarashlari, tasavvuri va hissiyotini ifodalaydi. Jamiyat a'zolarining o'zaro ijtimoiy munosabatlari, turmush sharoitlari o'zgarishi bilan ularning moddiy olam haqidagi tasavvuri, tushunchalari, dunyoqarashlari, odob va axloq me'yorlari ham o'zgaradi. Bunday o'zgarish kishilarning umumiy manfaatlari, hayrixohligi asosida ro'y beradi. Kishilik jamiyati paydo bo'lishi bilan odamlar o'rtasida muloqotga ehtiyoj sezildi. Jamiyat a'zolarining bir-birlari bilan o'zaro muloqotlari shu jamiyatning har tomonlama taraqqiyotiga zamin bo'ldi.

Bizning SHarqona odobimizda ulug' allomalarimiz muloqot madaniyati, qonun qoidalari va o'gitlarini yaxshi bilganlar, xalqni xushmuomalalikka, o'zaro mehr-muruvvatga, axloq odobga chaqirganlar.

Bizning madaniyatimizda xalqimizning asrlar davomida sayqallanib kelgan urf-odatlar, an'analari, axloq me'yori mujassam bo'lib, maqollar, hikmatli so'zlar, pand nasihatlar, axloq-odob durdonalari shakllaridan xalqni ma'naviy yetuklikka boshlab keladi.

Muqaddas kitoblarimizda ham "Hamma ishlaringizda to'g'ri bo'ling, odamlarga muomalada xulqingiz chiroyli bo'lsin" – deb qayd etiladi. Bu bilan esa eng aziz va mukarram bo'lgan inson zotini xushxulqlik, samimiy va to'g'ri bo'lishga chaqiradi.

Inson oilada shirin so'z bilan muomalaga kirishar ekan u o'ziga yarasha hurmat va e'tirofqa sazovar bo'ladi. Jamoat joylarida, notanish kishilar bilan ehtiyot bo'lib, har bir so'zni o'ylab gapirish zarur. Bunday joylarda noaxloqiy gaplarni gapirish atrofdagilarning g'azabini keltiradi, ular uchun hurmatsizlik hisoblanadi. Muloqotda suhbatdoshini so'zlarini diqqat bilan tinglash ham san'at. Sabrsizlik bilan o'zining turli fikrlarini, nuqtai nazarini aytib, suhbatdoshlarini chalg'itish madaniyatsizlik belgisi hisoblanadi. Muloqotda gapni topib, so'zlarni o'z o'rnida, tavo'ze bilan gapirishda hikmat ko'p. Demak, so'zlashganda o'ylab chiroyli so'zlarni ishlatish insoning muloqot madaniyatini belgilab beradi. Muomala odobi – inson ko'rki, insonga bo'lgan samimiy mehr muruvvat mezoni. Muomala odobi "Assalому alaykum, va alaykum assalom" so'zlaridan boshlanadi. Tinglash ham madaniyatning bir belgisidir. Kishilar o'rtasidagi o'zaro muloqot salomlashishdan boshlanadi. Salomlashish beg'araz, chin qalbdan bo'lishi bilan bir qatorda biron kishi bilan muloqot qilishdan oldin salomlashining qoidasiga amal qilish joiz. Salomlashishda manmanlik, o'zini yuqori olish, kibrlanish, yomon xulq hisoblanadi.

Mutafakkirlar hikmatlaridan namunalar.

Gapirishni o'rganganingdek, sukut saqlashni ham o'rgan. Sukut bilan ikki fazilatga erishasan. Sendan bilimli bo'lgan dononing ilmidan bahra olasan. Johil kishining zulmini sukut bilan daf qilasan. Chunki johilga gapning kor qilmasligini bilasan. -**Abu Homid G'azzoliy.**

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy "**Mahbubul qulub**" asarida shunday deydi: "**Til go'zal dillarni olovlantiruvchi bo'lishi bilan birga (so'zlovchining) dilidagini aks ettirsa, yanada yaxshiroq bo'ladi**". Alisher Navoiy til deganda nutqni nazarda tutgan.

Tilga e'tiborsiz, ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz, ixtiyorsiz. -**Alisher Navoiy**

To'g'ri so'z- nurdir, ko'nglingni tinchitar.

Har nechuk yolg'on uni notinch etar.

Ma'nosiz so'z suv ustiga yozilgan yozuvdir.

So'z -libos. Ma'no shu libos ostiga yashiringan sirdir.

Jaloliddin Rumiy .

Donolar so'ziga quloq ilmasang, Eng nodon sendirsan - bilgil, bilmasang.

Abulqosim Firdavsiy.

Dono suhbatidan bosh tortsa nodon,

Davrondan yaxshilik ko'rmas hech qachon.

Abdurahmon Jomiy

Sihat tilasang, ko'p yema,

Izzat tilasang, ko'p dema.

Ma'dani inson gavhari so'z durur,

Gulshani odam samari so'z durur.

Aisher Navoiy.

*Ilm, hikmat o'rgangin, bo'lma mag' rur,
Maqtanchoqni sharmandasi chiqdi, ko'r.
Belgi bo'lsa, odam yo'lda adashmaydi,
Aqli bo'lsa, kishi so'zda adashmaydi.*

Mahmud Qoshg'ariy.

*Qizil til seni qisqa yoshli qiladi,
Eson bo'lay desang, sen uni mahkam bog'la.*

Yusuf Xos Hojib .

*Ko'paygan so'zni bo'lgay to'g'risi oz,
SHakarning ko'pidin ozi bo'lur soz.*

Abdulla Avloniy.

Xulosa. Buyuk mutafakkirlar jahon ilm faniga o'zlarining munosib hissalarini qo'shganlar. Biz ota-bobolarmizdan qolgan muloqot odobini, axloqiy merosni o'zimizdan keyingi avlodlarga qoldirishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. 2.Salomov G'.,KomilovN., Jo'raevT.
2. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san'ati (Maqolalar to'plami) kitob.– Toshkent, 1985.
3. Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san'ati. 6-kitob.–Toshkent, 1985.
4. Mahmud Qoshg'ariy.
5. Jaloliddin Rumiy. Qalb ko'zingni och.Nay nolasi. Matbaachi nashri.. 2024y